

УДК 379.851

Роль компетентностного подхода в управлении элементами устойчивости в сфере туризма

Теличева Е.Г., кандидат социологических наук, доцент
Мамедова Э.Я., студентка
Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск)

Аннотация. На основе изучения теоретического материала по изучаемой проблематике, сформулировано авторское видение о развитии туризма на основе принципов устойчивого развития. Опираясь на научные разработки авторов, проведено пилотное исследование в форме анкетирования среди обучающихся по направлениям «Туризм» и «Социально-культурный сервис». Определена роль компетентностного подхода в управлении элементами устойчивости в сфере туризма.

Ключевые слова: туризм, устойчивое развитие, регион, элементы устойчивости в регионе, компетентностный подход.

Изучение научной литературы, возможных подходов при формировании понятийного аппарата, позволяет нам, рассматривать устойчивое развитие туризма – как процесс, направленный на комплексное, долгосрочное развитие отрасли при котором достигается баланс в реализации экономических, экологических, социальных и культурных целей развития, учитываются интересы всех заинтересованных сторон (туристов, дестинации, контрагентов, субъектов управления, местного населения), на основе рационального использования туристских ресурсов, всестороннего партнерства и компетентностного подхода [1].

Политика «открытых дверей» в сфере туризма способствовала развитию выездного направления. Безусловно, путешествия в другие страны способствуют изучению других культур, международному сотрудничеству и реализации иных целей. При этом приоритетными направлениями в развитии туризма на национальном уровне признаны - внутренний и въездной. В сфере туризма, мы наблюдаем важные для отрасли процессы «импортозамещения», в результате чего, раскрывается огромный рекреационный потенциал регионов. Рост интереса к внутреннему туризму по сравнению с 2017-2018 годами составил примерно 7-10% , как отмечают эксперты. В связи с повышением стоимости международных направлений, потенциальные туристы стали искать альтернативы. И предложение не заставило себя ждать. Востребованы санатории, базы отдыха, туры выходного дня, появились аттракты «пойди и посмотри», агротуризм и другие направления. Всероссийский центр изучения общественного мнения приводит следующую статистику:

- 51% из 100% отметили, что за последние 5 лет условия отдыха и досуга в России улучшились в лучшую сторону;

- большая часть респондентов (30%) отдыхает в Краснодарском крае;

- предпочтения по видам туризма: 35% агротуризм; 34% активный туризм; 31% познавательный туризм [2].

Со ссылкой на Ростуризм, суммарное число путешественников по итогам года достигло почти 90 млн. человек. В сравнении с 2008 годом, рост составил 70% [3].

Во многих регионах наблюдается увеличение туристских потоков, важно адаптировать туристские системы в соответствии с принципами устойчивого развития применительно к конкретному региону.

Изменение вектора туристских потоков заставляет всерьез подойти к вопросу исследования проблем и критических направлений устойчивого туризма.

Научным коллективом кафедры UNWTO-PMAT и НИЛ Устойчивого развития туристских дестинаций Московского филиала Российской академии туризма, при поддержке Федерального агентства по туризму, в рамках научного сотрудничества с организацией United Nations Environment Programme (UNEP) при Всемирной туристской организации (UNWTO), в 2015 году проведено исследование «Оценка проблем и перспектив устойчивого развития туризма в регионах Российской Федерации, с целью проведения анализа и формирования инициатив субъектов туристской деятельности. Охват составил: 92 эксперта из 19 регионов Российской Федерации. Обобщение результатов исследования представлено в четырех блоках.

1. Причины, препятствующие внедрению принципов устойчивого развития:

- 30% респондентов столкнулись с затруднением при формулировке ответов, связанных с понятием «устойчивый туризм»;

- отсутствие подготовки, повышения информированности и наращивания потенциала возможностей в области эффективности использования ресурсов отметили 27%;

- учебные курсы не доступны в туристской дестинации для 9% респондентов;

- учреждения государственного сектора имеют ограниченный потенциал для разработки и проектирования устойчивого развития туризма - 16%;

- местным сообществам не хватает понимания принципов устойчивого туризма – 13%;

- отношения заинтересованных сторон в туризме фрагментарны – 5%.

2. Основные проблемы в управлении устойчивым развитием туризма на региональном уровне:

- отсутствие ясности руководящего видения и политики по устойчивому туризму – 30%;

- туризм не является приоритетным сектором экономики – 18%;

- политика и планы отражают ограниченное понимание влияния туризма – 7%;

- отсутствие интегрированного подхода к планированию и развитию туризма, т.е. к учету трех основ устойчивости – 7%;

- отсутствие прозрачности процессов вовлеченности участников – 9%;

- отсутствие приоритетности придаваемой пространению данных и знаний – 7%;

- отсутствие приоритетности придаваемой разработке устойчивых продуктов и услуг – 8%.

3. Приоритетность проблем привлечения инвестиций:

- отсутствие благоприятного инвестиционного климата для устойчивого развития туризма – 40%;

- ограничение доступности донорского финансирования для проектов в области устойчивого туризма – 18%;

- принципы устойчивости неадекватно интегрированы в национальное, отраслевое и инвестиционное планирование – 6%;

- отсутствие критериев устойчивости в процессах инвестиций и экспертизы в туризме – 8%;

- ограниченное использование устойчивости и экологических инструментов для принятия инвестиционных решений – 7%;

- отсутствие доступа к инвестициям малых и средних предприятий – 25%.

4. Проблемы в информировании потребителей:

- цели устойчивого развития недостаточно обсуждаются на заседаниях, деловых встречах, конференциях – 17%;

- малые и средние предприятия имеют ограниченный доступ или способность к использованию маркетинговых возможностей – 19%;

- устойчивые продукты и услуги не продвигаются в туристской дестинации – 24%;

- потребители не осознают особую ценность продуктов, созданных в соответствии с принципами устойчивого развития – 23%[4].

В соответствии с результатами опроса экспертов, значительный процент респондентов имеют поверхностное представление об устойчивом туризме, возникает вопрос, каким образом руководители и специалисты из сектора туризма могут формировать туристский продукт отвечающий принципам устойчивого туризма. Отсутствие информированности и повышения квалификации по обозначенному вопросу, могут служить сигналом для сферы образования туристского профиля и структур управления, к созданию востребованных образовательных и информационных продуктов и оказанию услуг. Отсутствие ясности руководящего видения и политики по устойчивому туризму, говорит о том, что содержание туристской политики не отождествляется респондентами с политикой устойчивого развития дестинации. Утверждение о том, что туризм не является приоритетным сектором экономики, свидетельствует о том, что респонденты не видят значимость комплексно, через экономическую, социальную, экологическую, культурную и иные составляющие. Отсутствие благоприятного инвестиционного климата решается, благодаря грамотной инвестиционной политике государственных органов власти. Слабая маркетинго-

вая политика не работает на устойчивый туризм и снижает конкурентоспособность региона.

Изучив материалы внешнего исследования, авторы провели внутреннее исследование среди студентов университета, обучающихся по направлениям «Социально-культурный сервис», «Туризм». Метод исследования – анкетирование. 55 респондентов (студенты 2 - 4 курсов). Выборка случайная.

Результаты таковы:

- 94% респондентов имеют представление о сущности понятия «устойчивый туризм»;

- 49% респондентов рассматривают понятие «устойчивый туризм» в контексте «эффективное использование туристских ресурсов»; 48% в виде участия в мероприятиях природоохранного характера; 3% полагают, что в связи с развитием цифровизации, информационных технологий, внимание общественности к принципам «устойчивого развития» отойдет на второй план;

- 63% респондентов ответили, что при изучении дисциплин профессионального блока не рассматривают вопросы по направлению «устойчивое развитие в туризме»;

- среди причин, препятствующих внедрению принципов устойчивого развития в отрасль туризма: для 34% респондентов – незаинтересованность субъектов туризма, некомпетентность персонала; 54% сослались на отсутствие баланса в разных сферах туристской деятельности; 43% сочли – низкий уровень инфраструктуры; 4% - слабые инвестиционные потоки в отрасль; 3% указали на не заинтересованность субъектов (резидентов туризма) и 2% отметили несовершенство региональной системы управления туризмом;

- низкий процент - (29%) приходится на ответы респондентов, заинтересованных в разработке проектов, реализация которых, будет способствовать развитию туризма в крае. Поясняя при этом свой мотив – включение в развитие туризма в крае; улучшение качества жизни населения в крае; реклама региона; развитие рекреационного потенциала.

- на вопрос, по каким параметрам можно судить о том, что туризм в регионе развивается на принципах устойчивого развития, получены следующие результаты: 2% - охрана животных, сохранение традиционных ценностей и культурного наследия; 4% высокая общественная культура, охрана природы, большие планы на будущее; 6% - рост въездных потоков; 5% наличие инфраструктуры, обеспечивающей становление и развитие туризма в крае; показатели статистики, отзывы жителей и гостей региона; 83% - воздержались от ответа;

- примерив роль эксперта, респонденты указали на следующие направления: 5% за то, что туризм в Хабаровском крае развивается на принципах устойчивого развития»; 15% отметили, что туризм в Хабаровском крае теоретически развивается на принципах устойчивого развития; с тем, что в крае имеется потенциал для развития туризма на принципах устойчивого развития, согласились 22% респондентов; 52% отметили слабую заинтересованность частного бизнеса, органов управления в туризме и образовательных организаций в объединении усилий для

решения вопроса — устойчивого развития туризма в крае.

Обобщение полученных результатов, позволяет заключить, что в студенческой среде слабое представление о принципах устойчивого развития в туризме. На наш взгляд, необходимо дополнить существующие программы изучаемых дисциплин. При формировании тематики творческих, научных работ, в рамках проектной деятельности, учитывать направление «устойчивого туризма».

Одной из важных задач РФ на современном этапе является задача трансформации туризма в высокодоходную бюджетную отрасль народного хозяйства и удовлетворение потребностей нынешних и будущих поколений по доступности отдыха, улучшению качества жизни населения, поддержанию здоровья граждан, что в полной мере соответствует глобальным тенденциям развития туризма [5].

В научных кругах, сложилось мнение, о том, что концепция устойчивого развития появилась в результате объединения трех точек зрения: экономической, социальной и экологической.

Гришин С.Ю. рассматривает устойчивое развитие в туризме с точки зрения трех взаимосвязанных и взаимовлияющих сторон — общественно-экономической, социально-культурной и экологической устойчивости, подтверждая доводы, результатом ряда социологических исследований потребителей туристских услуг. Например, 81% респондентов утверждает, что при прочем равенстве условий, они отдадут предпочтение туроператору, занимающему активное положение на туристском рынке и имеющему длительную историю своего функционирования на национальном рынке, при этом не всегда предпочтение отдается крупным иностранным фирмам. 38% при выборе поездки руководствуются экологической устойчивостью в стране или регионе посещения, и еще 34% выбирают соответствующее средство размещения, исходя из приверженности к социальным и экологическим критериям. И предлагает проводить анализ устойчивости развития туристской дестинации через показатели: общественно-экономическую устойчивость, включая инфраструктурные факторы, социально-культурную устойчивость, экологическую устойчивость.

Очевидно, что следование принципам устойчивого развития в туризме, выгодно для всех субъектов:

- туристы, приобретают качественный, конкурентоспособный продукт;
- туроператоры, создавая туристский продукт с учетом общественно-экономической, социально-культурной и экологической устойчивости — способствуют созданию конкурентоспособной дестинации;
- контрагенты, грамотно выстраивая партнерские отношения, обеспечивают логистику туристскому продукту;
- государство, грамотно осуществляя туристскую политику, способствует созданию имиджа региона, появлению рабочих мест, реализации принципов устойчивого развития [6].

Шедько Ю. Н., используя комплексный подход, в структуре региона выделил 5 элементов устойчивости: институциональную устойчивость (И_у), экономическую устойчивость (Э_к), экологическую устойчи-

вость (Э_л), социальную устойчивость (С_у), финансовую устойчивость (Ф_у) и область устойчивого развития (А) [7].

Рис. 1. — элементы устойчивости в регионе
 $Y = [И_у, Э_к, Э_л, С_у, Ф_у]$

где Y — множество видов устойчивости;

A — область устойчивого развития в регионе.

На наш взгляд, учитывая отраслевую специфику туризма, структуру устойчивости, применительно к туризму, следует дополнить, включив область компетенций.

Рис. 2. Элементы устойчивости в туризме
 $Y = [И_у, Э_к, Э_л, С_у, Ф_у, К]$

где Y — множество видов устойчивости;

A — область устойчивого развития в туризме;

K — компетентностный подход.

На наш взгляд, компетентностный подход в управлении элементами устойчивости, позволит создать эффект синергии в эпицентре устойчивого развития туристского региона (А). Применение компетентностного подхода при реализации принципов устойчивого развития туризма в регионе, позволит избежать поверхностного представления об устойчивом туризме, взвешенно принимать управленческие решения при создании продукта, отвечающего интересам субъектов: государства, общества, образовательных организаций, целевой аудитории, частного бизнеса.

Литература:

- 1.Теличева Е.Г. Формирование тенденций устойчивого развития предприятий туризма в регионе. – Хабаровск : изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2019. – 162 с.
- 2.Итоги отпускного лета 2018. URL: <https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/religion-lifestyle/travel/article/itogi-otpusknogo-leta-2018.html>.
- 3.Внутренний туризм набирает большую популярность у Россиян. URL: <https://news.rambler.ru/sociology/41157783-vnutrenniy-turizm-nabiraet-bolshuyu-populyarnost-u-rossiyan/>.
- 4.Рассохина Г. В., Сеселкин А. И. Оценка проблем и механизмов управления, инвестиционной политики и маркетинга в сфере развития устойчивого туризма на основе экспертного опроса. // Туризм. 2014. № 5. С. 67 – 74.
- 5.Яковец Ю.В. Глобальные экономические трансформации XXI века. М.: Экономика, 2011. - 114 с.
- 6.Гришин С.Ю. Методологические основы обеспечения устойчивого развития индустрии туризма. // Известия Санкт-Петербургского экономического университета, 2014 . С. 6 – 10.
- 7.Шедько Ю. Н. Совершенствование механизмов управления устойчивым развитием региона // автореферат диссерт. на соиск. уч. ст. д.э.н. М.: 2016. - 44 с.